

УДК 677.017.02

**ПАХТАНИ МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН САМАРАЛИ ТОЗАЛАШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ**

Р.К.Джамолов,

Б.Ч.Пардаев

“Пахтасаноат илмий маркази” АЖ

Аннотация. Мақолада пахтани майда ифлосликлардан тозалаш бўйича илмий ишлар тахлили келтирилган бўлиб, тахлиллар натижасида пахтани титилиши билан тозалаш самарасини ошириш имкониятлари катталиги аниқланди ва ушбу йўналиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Қозик, барабан, тозалаш, самара, ифлослик, тўрли юза, сидириш, титиш.

Аннотация. В статье представлен анализ научных работ по очистке хлопка от мелких примесей, в результате анализа было определено, что имеются большие возможности повышения эффективности очистки хлопка путем разрыхления, и разработаны предложения в этом направлении.

Ключевые слова. Қозик, барабан, чистить, эффект, засоренность, сетчатая поверхность, просеивать, разрыхлит.

Пахтадан майда ифлос аралашмаларни тозаловчи барча тозолагичлар бир хил тартибда ишлайди, яъни пахта қозикли барабанларда титкиланиб тўрли юзалар орқали судраб ўтилади. Бу жараён бир неча маротаба такрорланади ва пахта майда ифлос аралашмалардан тозаланади. Ускунанинг тозалаш самарадорлиги қозикчали барабанларнинг айланишлар сонига, тўрли юзага ва пахтанинг дастлабки сифат кўрсаткичларига боғлиқ бўлади [1].

Пахтани тозалаш машина ва механизмларининг ишчи қисмлари бўйича кўпгина олимлар томонидан илмий изланишлар олиб борилган. Улар пахтани тозалаш жараёнларининг назарий ва экспериментал тадқиқотларини ўтказиш

билан, турли хил конструктив ўзгаришларни, рационал технологик параметрларни ва машина ҳаракатлантирувчи қисмларининг ҳаракат режимларини тавсия қилдилар.

А.Е.Лугачев [2] пахта таркибидаги майда ифлосликларни ажратиб олишнинг янгича усулини қўллаб, ускунада биринчи қозикли барабанга нисбатан иккинчи қозикли барабанни поғона қилиб ўрнатган. Қозикли барабанларнинг поғонали жойлашиши барабан атрофида ҳосил бўладиган ҳаво босими ўзгарувчан бўлишига эришилади. Оқибатда пахта таркибидаги майда ифлосликлар кўпроқ ажралиб чиқиб кетадиган шароит ҳосил бўлади.

Т.М.Кулиев [3] томонидан пахтани майда ифлосликлардан тозалашда уни титиш ва силкитиш усулларини қўллашлик янада тозалаш самарадорлигини оширишни кўрсатилган. Бунда 1ХК тозалагичининг пахта билан таъминлагичини учинчи қозикли барабан устига жайлаштириб, юқоридан пахтани юришини таъминлаш орқали уни титишни амалга оширган, натижада 1ХКМ-12 русумли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш машинаси яратилган.

Г.И. Болдинский, С.А.Самандаров [4] нинг тадқиқотларида пахтани майда ифлосликлардан тозалаш ускуналарида пахта бўлақларинининг ўралишиб қолишини олдини олиш учун барабан қозикларининг учларини шарсимон эмас, балки тўмтоқ қирралар билан уларнинг бўйлама ўқига тўғри бурчак остида кесиб ташлашни таклиф қилганлар.

1ХК русумли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш қурилмаларидан тозалаш сифатини ошириш учун, зич холда келаётган пахта бўлақларини титиш ва тўрли юзада тозалашни амалга ошириш мақсадида “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ олимлари томонидан [3, 5, 6] пахта хомашёсини майда ифлосликлардан тозалашнинг такомиллаштирилган усули жорий этилган 1-расм.

Ушбу тозалагичда таъминлагични учинчи ва тўртинчи қозикли барабанлар оралиғига ўрнатилган бўлиб, пахтани қозиклар устида ҳаракати давомида

титилиши кўзда тутилган. Тозалагичда 12 дона қозикли барабанлар жойлаштирилган ва 1ХКМ-12 русуми берилган.

1-расм. 1ХКМ-12 русумли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш машинасининг такомиллаштирилган схемаси

1-шахта, 2-таъминлаш валиклари, 3-қозикли барабанлар, 4-тўрли юза, 5-чиқинди бункери, 6-чиқинди учун чиқиш тешиги, 7-пахта хомашёси учун тушиш трубкеси.

1-жадвал

1ХКМ-12 русумли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш қурилмаси техник кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлари	Микдори
1	Иш унумдорлиги, кг/соат, I- II саноат навларида, III-IV саноат навларида	7000 5000
2	Тозалаш самарадорлиги, намлиги 8-9% бўлганда. I- II саноат навларида, III-IV саноат навларида	60 50
3	1ХК секциялар сони, дона	3
4	Ўрнатилган қувват, кВт	36

Ушбу тозалагичда барабан ва тепадаги қопқоқ оралиқлари назарий ва амалий жихатдан аниқланмаган, аксинча бор ҳолатида ўрнатилган. Ушбу схема асосида тайёрланган тозалагични синаб кўрилганда пахта титилиши жараёнида қопқоқ оралиқ масофасининг кичиклиги учун пахталарнинг узилиш ва тиқилиш ҳолатлари кузатилган. Пахта титилганида юмшалиши оқибатида унинг ҳажмини катталашини эътиборга олиб қозикли барабан ва қопқоқ оралиқ масофаларини илмий асослаш ва пружинали йўналтиргичлар билан жиҳозлаш ишлари олиб борилган [7].

Кўрилган ишда тозалагичнинг конструкциясида тўртта қозикли барабанлар кожухи ичига резина ҳалқали втулкалар ўрнатилган бўлиб, ҳар бир барабанга ўрнатилган резина ҳалқаларнинг қалинлиги олдингисига нисбатан 10-15% га камайиб боради. Резина ҳалқалар қозикларда юқори частотали, кичикроқ амплитудали кўшимча бурилиш тебранишлар яратади ва ифлос аралашмаларни самарали ажралишига олиб келади [8].

Ушбу конструкциянинг камчиликларидан бири уни мураккаблиги, қозикли барабаннинг пахта бўлақларини тўрли юзада судрашида уни монотон ўзаро таъсири орқали тозалаш самарасининг пастлигида.

Тахлиллар натижасида пахтани майда ифлосликлардан тозалаш технологиясида уни титиш билан тозалаш самаралироқ эканлиги аниқланди ва бошланғич зонада ушланаётган ва судралаётган пахта ҳажми каттароқ бўлиши ва қопламанинг четлари билан титилиш ва пахтани суришни таъминланиши билан тозалаш самарасини ошириш имконияти мавжуд экан.

Бугунги кунда ҳар бир қозикли барабандан сўнг, пахта хом ашёсининг титилишини ва тўрли юза бўйлаб сидиришни амалга ошириш билан сезиларли даражада тозалаш самарасини оширувчи қозикли барабан конструкцияси ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ф.Б.Омонов, Р.Ф.Юнусов, В.В.Дьячков “Пахтани дастлабки ишлаш бўйича справичник”. “Ворис-нашриёти” Тошкент-2008 йил. 11-16 бетлар.
2. Лугачев А.Е. Исследование основных элементов очистителей хлопка-сырца с целью повышения качественных показателей процесса: Дис. ... канд. техн. наук. – Ташкент, 1981.
3. Кулиев Т.М. Совершенствование эффективных, ресурсосберегающих конструкций и научные основы расчета параметров очистителей хлопка-сырца и волокна. Монография. Ташкент 2020. С.202.
4. Болдинский Г.И. и др. Выбор формы колка в очистителях мелкого сора // Хлопковая промышленность. - 1974. - №1. - С. 16-18.
5. Т.М.Кулиев “Совершенствование эффективных конструкций и научные основы расчёта параметров очистителей хлопка-сырца и волокна” Диссертация на соискание ученой степени доктора по техническим наукам. Тошкент – 2020 г.
6. Патент FAP 2021 0385 . Очиститель хлопка-сырца.
7. R.K.Djamolov, Sh.E.Sheraliev. “Scientific and practical basis for the creation of cotton seed preparation technology” International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 3, Jun 2020, 9525-9536 © TJPR Pvt. Ltd. India.
8. Плеханов А.Ф., Королева Н.А., Федорова Н.Е., Ташпулатов Д.С., Джураев А.Д., Холдоров Ш.С. Разработка новой конструкции колосниковой решетки очистителя волокнистого материала. Сборник научных трудов. Международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения проф.А.Г.Севостьянова (10 марта 2020г.) Часть 1. –М.:РГУ им.А.Н.Косыгина, 2020. -303 с.35-41 (РИНЦ).